

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.

О.А.Каримжонов доктор философии

PhD по педагогическим наукам

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания посредством применения социальных технологий. Раскрывается понятие «социальные технологии». По мнению автора, в процессе духовно-нравственного воспитания целесообразно применять универсальные, инновационные, формирующие и педагогические социальные технологии.

Ключевые слова: социальные технологии, духовно-нравственное воспитание, ценности, старшеклассники.

Понятие «социальная технология» было введено в научный оборот педагогики в 1940-х годах, что уже тогда свидетельствовало о необходимости включения социальной сферы или сферы ближайшего окружения человека, охватывающей взаимоотношения и напрямую затрагивающей духовно-нравственные проблемы становления личности, в пространство образовательного заведения. До сих пор, в педагогической науке нет четкого определения «социальной технологии», хотя этот термин встречается часто.

Среди наиболее исчерпывающих трактовок, применимых в педагогике, можно выделить: – «упорядоченная во времени и пространстве последовательность процессов социальной деятельности, совокупность навыков, методов, приемов, направленных на достижение определенной цели, реализацию социального заказа» ... и совокупность «методов и методик результативного и рационального целенаправленного социального воздействия» [2, с. 112].

- Специально организованная область знания о способах и процедурах оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимости, динамики и обновления общественных процессов.

- Способ осуществления деятельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией и выбор оптимальных средств, методов их выполнения.

- Метод управления социальными процессами, обеспечивающий систему их воспроизводства в определенных параметрах – качество, свойство, объемы, целостности деятельности и т. п.» [3, с. 268].

Социальная технология определяется в контексте двух понятий – операция (действия, направленные на решение проблемы) и процедура (набор действий), имеет ясно выраженный вектор и определенную последовательность – алгоритм применения методов и приемов для создания условий, в которых человеческая деятельность осуществляется органично и плодотворно. Резюмируем, социальная технология – это 1) область знания о последовательности процессов применения методов и методик в их совокупности для регулирования человеческой деятельности; 2) система способов, приемов и шагов, предпринимаемых для эффективного разрешения определенной задачи или осуществления социально значимых дел путём их дифференциации на взаимосвязанные процедуры и операции.

В виду неоднозначности жизни социума социальные технологии отличаются разнообразием, поэтому их классифицируют: – по уровню социальной деятельности на глобальные, региональные, национальные, государственные, муниципальные и др.; – по масштабам решаемых проблем на универсальные и частные; – по характеру решаемых задачи на функциональные и инновационные; – по характеру воздействия на социальные процессы на формирующие, стимулирующие, сдерживающие, разрушающие; – по характеру и содержанию используемых средств на организационно-распорядительные и административные, социально-правовые, медико-социальные, психологические и педагогические.

Применительно к духовно-нравственному воспитанию современного старшеклассника целесообразно применять универсальные и частные, инновационные формирующие педагогические социальные технологии. Универсальные социальные технологии в духовно-нравственном воспитании старшеклассников подразумевают диагностику состояния социального явления (например, например, конфликтная ситуация в классе, спровоцированная социальным неравенством учащихся), а к частным – технологии, используемые при решении конкретной задачи (подражание какому-либо кумиру). Инновационными социальными технологиями в духовно-нравственном воспитании старшеклассников могут быть названы технологии, направленные на обеспечение гармонизированного интерактивного взаимодействия субъектов

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

образовательного процесса, в котором педагоги, родители и обучающиеся (находящиеся на возрастной ступени юношества), выступают как сотрудники и соратники, объединенные идеей утверждения духовно-нравственных ценностей в совместной про социальной деятельности. Формирующие социальные технологии позволяют стимулировать творческую и интеллектуальную инициативу учащихся в уяснении ими жизненно важных смыслов, а также мотивировать их на создание нового объекта, которым в процессе духовно-нравственного воспитания может стать презентация, слайдфильм, видеоролик, интерактивная выставка по какой-либо злободневной проблеме. Эта проблема обязательно должна касаться нравственных вопросов, поиск ответов на которые требуют обращения к историко-культурному опыту.

Педагогические социальные технологии, как значимая часть социальных технологий, в научной литературе обозначаются как «система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т.е. как определенная система действий; разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, обеспечивающей гарантированный результат» [1, с. 163].

Интегрируя вышеуказанные определения, сделаем вывод, что социальные технологии в духовно-нравственном воспитании старшеклассников – это универсальные и частные, инновационные, формирующие педагогические технологии, которые в своей целокупности представляют собой последовательную систему процедурно осуществляемых действий (способов, методов), обеспечивающих гармонизированное интерактивное взаимодействие субъектов образовательного процесса, в результате чего происходит создание нового объекта (ресурса, продукта, произведения и т. д.), диагностирующего существующую социальную проблему и дающего возможность ее разрешения через активизацию старшеклассников в утверждении духовно-нравственных ценностей и про-социальной деятельности, направленной на созидание общественного блага и принятия его как блага личного.

Используемая литература:

1. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. – М., 2006.
2. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
3. Энциклопедия социальной работы. В 3-х т. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1996.

